

Proposal for an ICOM Resolution 2025
27th ICOM General Conference, Dubai, United Arab Emirates

40th Ordinary General Assembly

**Topic: Empowering Museums in Achieving the SDGs
and Climate Action Through Young People**

Submission: ICOFOM

Endorsements:

- ICOM Barbados
- ICOM Costa Rica
- ICOM Cote D'Ivoire
- ICOM Ireland
- ICOM Greece
- ICOM Malaysia
- ICOM Qatar

Acknowledging young people are disproportionately affected by the impacts of the climate emergency and that many are world-leading contributors to climate action as campaigners, innovators, creatives and entrepreneurs, (see, for example, the #fridaysforfuture movement) and by

Recognising ICOM and UNESCO as agents for change and employing international charter instruments concerning museums, culture and sustainability in a changing world - including the 2019 ICOM Resolution No.1 “On sustainability and the implementation of Agenda 2030, Transforming our World”, and Resolution No. 5 “Museums, Community and Sustainability”, and by

Empowering museums to embrace the powerful opinions and dynamism of youth for climate action that was demonstrated in the “Young People Shaping the Future of Museology Through the Lens of the SDGs” workshops, funded by ICOM SAREC and taking place in 16 countries between 2023-2025,

ICOM will support youth-led initiatives in line with ICOM’s Strategy for Museums and Sustainability by:

- Embracing the power of young people to foster Empathy, Inspiration, Adaptation, Collaboration, Compassion, Teamwork and Creativity in achieving the UN Agenda 2030 in accordance with their local, national and international needs.

- Encouraging museums to create and operate inclusive spaces where young people can gather on their own terms, collaborate, exchange ideas, amplify their voices and elevate their actions.
- Ensuring that leadership responsibilities in museums include creating lively and dynamic opportunities for young people to learn about the importance of the SDGs and the pursuit of climate justice and encouraging them to share awareness among their peers.
- Advancing young people's need for and right to the intergenerational transmission of ancestral cultural and ecological knowledge, and creating opportunities for them to share that knowledge.
- Highlighting to policymakers the crucial role that museums and culture play towards achieving the SDGs through their active involvement and engagement with young people.
- Exploring inclusive practices for museums in education for climate awareness and adaptation, including programmes with all communities, civil society, schools and educators.
- Reimagining museums through the role of young people in mitigating and adapting to the climate emergency and articulating equitable, credible and inclusive pathways for climate action and resilience, particularly in the conservation and interpretation of cultural heritage.
- Facilitating financial and administrative equity to meet the resource needs of museum communities experiencing the worst effects of the climate emergency, especially in lower-to-middle income countries, low-lying lands and islands, and those with indigenous populations.
- Encouraging employment opportunities for young people in the cultural and creative sectors through the reconfiguring of museology/museological and curatorial practices.
- Focusing on youth training to maintain the integrity, importance, sustainability, and accessibility of Cultural Heritage. For example, monitoring the vulnerability of heritage in terms of risk assessment and employing careful and respectful 'preservation' comprising proactive and preventive strategies.

Propuesta para la Resolución de ICOM 2025 27ª Conferencia General de ICOM, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

40ª Asamblea General Ordinaria

Tema: Empoderando a los museos para alcanzar
lograr alcanzar los ODS y la acción climática a
través de los jóvenes

Propuesto por: ICOFOM

respaldado por :

- ICOM Barbados
- ICOM Costa Rica
- ICOM Cote D'Ivoire
- ICOM Ireland
- ICOM Greece
- ICOM Malaysia
- ICOM Qatar

Reconociendo que los jóvenes se ven afectados de manera desproporcionada por los impactos de la emergencia climática y que muchos de ellos son contribuyentes destacados a la acción climática a nivel mundial como activistas, innovadores, creativos y emprendedores (véase, por ejemplo, el movimiento #FridaysForFuture), y

Reconociendo al ICOM y la UNESCO como agentes de cambio y su uso de instrumentos internacionales sobre museos, cultura y sostenibilidad en un mundo en transformación, incluyendo la Resolución No. 1 del ICOM de 2019 *“Sobre sostenibilidad y la implementación de la Agenda 2030, Transformando Nuestro Mundo”*, y la Resolución No. 5 *“Museos, Comunidad y Sostenibilidad”*, y

Empoderando a los museos para adoptar las poderosas opiniones y el dinamismo de los jóvenes en la acción climática, como se demostró en los talleres *“Los jóvenes dando forma al futuro de la museología a través del prisma de los ODS”*, financiados por ICOM SAREC y realizados en 16 países entre 2023 y 2025.

El ICOM apoyará iniciativas lideradas por jóvenes en línea con su Estrategia para Museos y Sostenibilidad mediante:

- Aprovechar el poder de los jóvenes para fomentar la empatía, la inspiración, la adaptación, la colaboración, la compasión, el trabajo en equipo y la creatividad

en la consecución de la Agenda 2030 de la ONU, de acuerdo con sus necesidades locales, nacionales e internacionales.

- Fomentar que los museos creen y gestionen espacios inclusivos donde los jóvenes puedan reunirse en sus propios términos, colaborar, intercambiar ideas, amplificar sus voces y fortalecer sus acciones.
- Garantizar que las responsabilidades de liderazgo en los museos incluyan la creación de oportunidades dinámicas y activas para que los jóvenes comprendan la importancia de los ODS y la búsqueda de la justicia climática, alentándolos a compartir y sensibilizar a sus pares.
- Promover la necesidad y el derecho de los jóvenes a la transmisión intergeneracional del conocimiento cultural y ecológico ancestral, y crear oportunidades para que compartan ese conocimiento.
- Resaltar ante los responsables políticos el papel crucial que desempeñan los museos y la cultura en la consecución de los ODS a través de su participación activa e interacción con los jóvenes.
- Explorar prácticas inclusivas en los museos para la educación en concienciación climática y adaptación, incluyendo programas con todas las comunidades, la sociedad civil, las escuelas y los educadores.
- Reimaginar los museos a través del papel de los jóvenes en la mitigación y adaptación a la emergencia climática, estableciendo vías equitativas, creíbles e inclusivas para la acción climática y la resiliencia, especialmente en la conservación e interpretación del patrimonio cultural.
- Facilitar la equidad financiera y administrativa para satisfacer las necesidades de recursos de las comunidades museísticas que enfrentan los peores efectos de la emergencia climática, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, tierras bajas e islas, y aquellas con poblaciones indígenas.
- Fomentar oportunidades de empleo para los jóvenes en los sectores culturales y creativos mediante la reconfiguración de la museología, la curación y sus prácticas.
- Centrarse en la capacitación de los jóvenes para preservar la integridad, la importancia, la sostenibilidad y la accesibilidad del patrimonio cultural. Por ejemplo, monitorear la vulnerabilidad del patrimonio en términos de evaluación de riesgos y aplicar estrategias de 'preservación' cuidadosas y respetuosas, que incluyan medidas proactivas y preventivas.

Proposition pour une Résolution de l'ICOM 2025 27e Conférence générale de l'ICOM, Dubaï, Émirats Arabes Unis

40e Assemblée générale ordinaire

Thème: Renforcer le rôle des musées dans la réalisation des ODD et l'action climatique grâce aux jeunes

Proposé par: l'ICOFOM

Approuvé par:

- ICOM Barbados
- ICOM Costa Rica
- ICOM Cote D'Ivoire
- ICOM Ireland
- ICOM Greece
- ICOM Malaysia
- ICOM Qatar

Reconnaisant que les jeunes sont touchés de manière disproportionnée par les impacts de l'urgence climatique et que beaucoup d'entre eux sont des acteurs majeurs de l'action climatique à l'échelle mondiale en tant qu'activistes, innovateurs, créateurs et entrepreneurs (voir, par exemple, le mouvement #FridaysForFuture), et

Reconnaisant l'ICOM et l'UNESCO comme des agents du changement et leur engagement dans l'utilisation des instruments internationaux relatifs aux musées, à la culture et à la durabilité dans un monde en mutation, y compris la Résolution n°1 de l'ICOM de 2019 « *Sur la durabilité et la mise en œuvre de l'Agenda 2030, Transformer notre monde* » et la Résolution n°5 « *Musées, Communauté et Durabilité* », et

Encourageant les musées à intégrer les opinions fortes et le dynamisme des jeunes dans l'action climatique, comme en témoigne le programme d'ateliers « *Les jeunes façonnant l'avenir de la muséologie à travers le prisme des ODD* », financé par l'ICOM SAREC et mis en œuvre dans 16 pays entre 2023 et 2025.

L'ICOM soutiendra les initiatives dirigées par les jeunes en accord avec sa Stratégie pour les Musées et la Durabilité en :

- Valorisant le pouvoir des jeunes pour encourager l'empathie, l'inspiration, l'adaptation, la collaboration, la compassion, le travail d'équipe et la créativité dans la réalisation de l'Agenda 2030 des Nations Unies, en fonction de leurs besoins locaux, nationaux et internationaux.

- Encourageant les musées à créer et à gérer des espaces inclusifs où les jeunes peuvent se réunir selon leurs propres conditions, collaborer, échanger des idées, amplifier leurs voix et intensifier leurs actions.
- Garantissant que les responsabilités de leadership dans les musées incluent la création d'opportunités dynamiques et engageantes permettant aux jeunes de comprendre l'importance des ODD et de s'engager pour la justice climatique, tout en les incitant à sensibiliser leurs pairs.
- Promouvant le besoin et le droit des jeunes à la transmission intergénérationnelle des connaissances culturelles et écologiques ancestrales, et en créant des opportunités pour eux de partager ces savoirs.
- Mettant en avant auprès des décideurs politiques le rôle crucial que jouent les musées et la culture dans la réalisation des ODD, grâce à leur engagement actif et leur implication avec les jeunes.
- Explorant des pratiques inclusives pour les musées dans l'éducation à la sensibilisation climatique et à l'adaptation, y compris des programmes impliquant toutes les communautés, la société civile, les écoles et les éducateurs.
- Réimaginant le rôle des musées à travers l'implication des jeunes dans l'atténuation et l'adaptation à l'urgence climatique, en définissant des voies équitables, crédibles et inclusives pour l'action climatique et la résilience, en particulier dans la conservation et l'interprétation du patrimoine culturel.
- Facilitant l'équité financière et administrative pour répondre aux besoins en ressources des communautés muséales les plus touchées par l'urgence climatique, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, les terres basses et les îles, ainsi que les populations autochtones.
- Encourageant les opportunités d'emploi pour les jeunes dans les secteurs culturels et créatifs, à travers une reconfiguration des pratiques muséologiques et curatoriales.
- Mettant l'accent sur la formation des jeunes afin de préserver l'intégrité, l'importance, la durabilité et l'accessibilité du patrimoine culturel. Par exemple, en surveillant la vulnérabilité du patrimoine dans le cadre d'une évaluation des risques et en appliquant des stratégies de préservation réfléchies et respectueuses, comprenant des mesures proactives et préventives.